

ZAMONAVIY O'ZBEK INTERNET MULOQOTIDA LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLAR

G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi
Andijon davlat tibbiyot instituti
O'zbek tili va adabiyoti, tillar kafedrası o'qituvchisi
Gofurovazilola38@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18268506>

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy o'zbek internet muloqotida qo'llanilayotgan lingvokulturologik birliklar tahlil qilinadi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va onlayn platformalarda shakllanayotgan til birliklari orqali milliy madaniyat, mentalitet va ijtimoiy qadriyatlarning ifodalanishi o'rganiladi. Emoji, qisqartmalar, yangi frazeologik birliklar hamda internet slengi misolida zamonaviy lingvokulturologiyaning o'ziga xos jihatlari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari internet tilining faqat kommunikativ vosita emas, balki madaniy axborot tashuvchi hodisa ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, internet muloqoti, madaniy kod, milliy mentalitet, emoji, zamonaviy til, internet slengi.

Lingvokulturologiya tilda madaniyatning aks etishini, milliy dunyoqarash va mentalitetning til birliklari orqali namoyon bo'lishini o'rganadigan fan sohasi hisoblanadi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va internet muloqotining keng tarqalishi natijasida tilning yangi ko'rinishi — internet tili shakllandi. Ushbu til shakli an'anaviy og'zaki va yozma nutqdan farq qilgan holda, yangi belgilar, qisqartmalar, ramzlar va madaniy kodlarni o'zida mujassamlashtiradi.

Zamonaviy o'zbek internet muloqoti ham milliy madaniyatdan uzilgan holda emas, balki unga tayangan holda rivojlanmoqda. Shu sababli internet tilini lingvokulturologik nuqtayi nazardan tahlil qilish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

1. *Internet muloqotida madaniy kod tushunchasi.* Lingvokulturologiyada madaniy kod deganda millatga xos bo'lgan axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va dunyoqarashning til birliklari orqali ifodalanishi tushuniladi. Internet muloqotida bu kodlar quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- murojaat shakllari;
- minnatdorlik va hurmat ifodasi;
- kinoya va hazil;
- emoji va ramzlar.

Masalan, o'zbek internet muloqotida "aka", "opa", "ustoz", "jonim" kabi murojaatlarning tez-tez ishlatilishi milliy hurmat va yaqinlik madaniyatining aksidir. Hatto notanish shaxsga nisbatan ham bu birliklarning qo'llanishi o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan ijtimoiy iliqlikni ko'rsatadi.

2. *Murojaat shakllarining internet muloqotidagi lingvokulturologik xususiyatlari.* Zamonaviy o'zbek internet muloqotida murojaat shakllari muhim madaniy indikator hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda suhbat quyidagi birliklar bilan boshlanishi keng tarqalgan: "Assalomu alaykum", "Salom alaykum", "Aka", "Opa", "Ustoz", "Domla". Masalan, notanish foydalanuvchiga: "Aka, iltimos yordam berib yuboring" kabi murojaat qilinishi o'zbek madaniyatiga xos yosh va ijtimoiy mavqega hurmat tushunchasining saqlanib qolganidan

dalolat beradi. Lingvokulturologik nuqtayi nazardan bu holat ijtimoiy tenglikdan ko'ra ierarxik munosabatlarga asoslangan muloqot modelining ustuvorligini ko'rsatadi.

3. *Internet slengi va milliy mentalitet.* Zamonaviy o'zbek internet tilida ko'plab sleng va qisqartmalar paydo bo'lgan:

zo'r → zor

bo'ladi → boladi

ha → xa

rahmat → raxmat

Bu holat yozma nutqning og'zaki nutqqa yaqinlashuvi bilan izohlanadi. Lingvokulturologik nuqtayi nazardan esa, bu jarayon o'zbek xalqining samimiylikka, rasmiylikdan qochishga moyilligini ko'rsatadi. Shuningdek, *"gap yo'q"*, *"zo'rketdi"*, *"bomba"* kabi iboralarning keng qo'llanishi zamonaviy ijtimoiy baholash tizimini aks ettiradi.

4. *Diniy va an'anaviy birliklarning internet muloqotidagi o'rni.* O'zbek internet muloqotida diniy va an'anaviy birliklar faol qo'llaniladi:

"Inshaalloh";

"Alhamdulillah";

"Xudo xohlasa";

"Nasib bo'lsa".

Bu birliklarning internet muhitida saqlanib qolishi milliy madaniyat va diniy qadriyatlarning mustahkamligini ko'rsatadi. Ayniqsa, bu iboralar kelajak rejalari yoki tilak bildirish jarayonida keng qo'llaniladi va o'zbek xalqining taqdirga bo'lgan munosabatini ifodalaydi.

5. *Kinoya va hazil orqali madaniy mentalitet ifodasi.* Internet muloqotida kinoya va yumor keng qo'llaniladi. O'zbek tiliga xos bo'lgan yumshoq kinoya shakli konfliktni yumshatish vazifasini bajaradi. Masalan:

"Zo'r ish bo'пти, lekin vaqtida bo'lsa undan ham zo'r bo'lardi".

"Mayli, endi nasib qilmabdi".

Bu gaplarda ochiq tanqid o'rniga yumshoq kinoya ishlatiladi. Bu holat o'zbek xalqiga xos mojarodan qochish, murosaga moyillik mentalitetini ifodalaydi. Internet muloqotida ham bu madaniy xususiyat faol saqlanib qolmoqda.

6. *Qisqartmalar va kodlashgan birliklar.* Zamonaviy internet muloqotida qisqartmalar ko'p uchraydi. Ular lingvokulturologik jihatdan guruhga mansublik belgisi hisoblanadi. Misollar: *gap yo'q → GY*, *xudo xohlasa → XX*, *bo'ladi → bl*, *ha bo'ldi → ok*. Bu qisqartmalarni tushunish ma'lum madaniy va ijtimoiy tajribani talab qiladi. Demak, internet tili ichki madaniy kodlarga ega bo'lib, "begona" foydalanuvchi uchun to'liq tushunarli bo'lmasligi mumkin.

7. *Duolar va tilaklarning internet muloqotidagi roli.* O'zbek internet muloqotida duolar va tilaklar faol qo'llaniladi:

"Omin";

"Xudo rozi bo'lsin";

"Ilohim ishlaringiz yurishsin";

"Yaxshi niyat bilan".

Masalan: *"Yordam berganingiz uchun Xudo rozi bo'lsin"*. Bu ibora muloqotni faqat axborot almashinuvidan axloqiy-madaniy munosabat darajasiga ko'taradi. Lingvokulturologik jihatdan bu holat diniy-madaniy qadriyatlarning internet muhitida ham barqaror ekanini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o'zbek internet muloqoti lingvokulturologik jihatdan boy va rang-barang hodisadir. Internet tili orqali milliy madaniyat, mentalitet, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlar yangi shaklda namoyon bo'lmoqda. Emoji, sleng, diniy birliklar va murojaat shakllari internet muloqotining faqat texnologik emas, balki madaniy hodisa ekanligini tasdiqlaydi. Shu bois zamonaviy lingvokulturologik tadqiqotlarda internet muloqotini alohida o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001.
2. Телия В.Н. Русская фразеология в контексте культуры. – Москва, 1996.
3. Safarov Sh. Til va madaniyat. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Rahimov A. Zamonaviy o'zbek tili va internet muloqoti. – Toshkent, 2020.
5. Karimov B. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent: Universitet, 2018.